

UZLUKSIZ FUNKSIYALAR VA KUBIK SPLAYN INTERPOLYATSIIYASI

Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li^{1,2}**Ziyodinov Shahzod Ulug'bek o'g'li³****Qurbonova Nigora Alijon qizi³****Soyibov Hosilbek Soyib o'g'li⁴**¹Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti²SHARQ universiteti o'qtuvchisi³SHARQ universiteti o'quvchisi⁴NDKTU akademik litseyi o'quvchisiilhomahmadov0516@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219773>

Kirish. Matematik analiz va sonli usullarda uzluksiz funksiyalar muhim o'rin tutadi. Ko'plab amaliy masalalarda — fizik jarayonlarni modellashtirish, muhandislik hisoblari, iqtisodiy tahlillar va eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlashda — funksiyaning uzluksizligi va silliqdigi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tajriba natijalariga asoslangan nuqtalar orasida funksiyani silliq va uzluksiz bog'lash zarurati interpolatsiya masalalarini yuzaga keltiradi.

Ushbu maqolada avvalo uzluksiz funksiyalar tushunchasi va ularning asosiy xossalari qisqacha yoritiladi, uzluksizlik hosila orqali tushuntiriladi. So'ngra kubik splayn interpolatsiya usuli ko'rib chiqilib, uning eksperimental nuqtalarda uzluksizligi va silliqdigi hosila yordamida izohlanadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarda kubik splayn usulining afzalliklari va ustunliklari tahlil qilinadi.

Uzluksiz funksiyalar va ularning asosiy xossalari. Funksiya berilgan nuqtada uzluksiz deyiladi, agar shu nuqtaga yaqinlashganda funksiya qiymati keskin sakrashesiz o'zgarsa. Matematik jihatdan aytganda, funksiya x_0 nuqtada uzluksiz bo'lishi uchun uchta shart bajarilishi kerak: funksiya x_0 da aniqlangan bo'lishi, limit mavjud bo'lishi va funksiya qiymati limitga teng bo'lishi. Bu xususiyatlar amaliy masalalarda, ayniqsa interpolatsiya va yaqinlashtirish jarayonlarida muhim hisoblanadi. Bundan tashqari hosila tushunchasi orqali ham uzluksizlikni tushuntirish mumkin. Agar funksiya berilgan nuqtada hosilaga ega bo'lsa, u holda bu funksiya shu nuqtada uzluksiz bo'ladi. Demak, differensiallanuvchanlik uzluksizlikni ta'minlaydi, biroq har bir uzluksiz funksiya har doim ham hosilaga ega bo'lavermaydi. Shu sababli silliq interpolatsiya usullarida hosilaning uzluksizligi alohida ahamiyatga ega [3,4,8,9].

Kubik splayn usuli. Interpolatsiya masalalarida berilgan nuqtalar orqali o'tuvchi yagona funksiyani qurish ko'pincha yuqori darajali tebranishlarga (sakrashlarga) olib keladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun splayn interpolatsiya usullari taklif etilgan. Ulardan eng keng tarqalgani — kubik splayn interpolatsiya usulidir. Kubik splayn interpolatsiya usulida butun oraliq kichik bo'laklarga ajratiladi va har bir bo'lakda uchinchi darajali polinom aniqlanadi. Bu polinomlar shunday tanlanadiki, ular berilgan eksperimental nuqtalarda nafaqat funksiyaning qiymatini, balki birinchi va ikkinchi hosilalarini ham moslashtiradi [5]. Kubik splaynning asosiy xususiyati shundaki, u butun oraliqda funksiyaning o'zi, birinchi va ikkinchi hosilalari bo'yicha uzluksiz bo'ladi. Eksperimental nuqtalarda hosilalarning mos kelishi natijasida keskin burilishlar yoki sun'iy sakrashlar yuzaga kelmaydi. Shu sababli kubik splayn usuli real jarayonlarni modellashtirishda juda qulay hisoblanadi. Ayniqsa, fizik kattaliklarning vaqt

bo'yicha o'zgarishini yoki tajriba natijalarini grafik ko'rinishda ifodalashda bu usul katta aniqlik beradi.

Kubik splayn interpolatsiyasini tuzish usuli. Kubik splayn interpolatsiyasi berilgan eksperimental nuqtalar orasida funktsiyani silliq va uzluksiz tarzda yaqinlashtirish uchun qo'llaniladigan samarali sonli usullardan biridir. Bu usulda butun oraliq kichik bo'laklarga ajratilib, har bir bo'lakda uchinchi darajali polinom aniqlanadi. Biroq, bu polinomlar mustaqil tanlanmaydi, balki ma'lum sillqlik shartlarini qanoatlantiradigan tarzda bog'lanadi.

Faraz qilaylik, $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ nuqtalarda funktsiya qiymatlari y_0, y_1, \dots, y_n berilgan bo'lsin. Har bir $[x_i, x_{i+1}]$ oraliqda kubik splayn quyidagi ko'rinishda aniqlanadi:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + b_i(x - x_i)^3$$

Kubik splaynni tuzish uchun quyidagi asosiy shartlar bajarilishi lozim:

Interpolatsiya sharti. Splayn berilgan nuqtalardan o'tishi kerak:

$$S_i(x_i) = y_i, \quad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

Uzluksizlik sharti. [1,5,6]

Splayn butun oraliqda uzluksiz bo'lishi lozim: $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$

Birinchi hosilaning uzluksizligi $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$

Ikkinchi hosilaning uzluksizligi $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$

Chegaraviy shartlar. Ko'pincha tabiiy kubik splayn qo'llaniladi, bunda:

$$S''_i(x_0) = 0, \quad S''_i(x_n) = 0,$$

Bu shartlar yordamida splaynning barcha koeffitsiyentlari aniqlanadi va natijada silliq interpolatsion funktsiya hosil qilinadi

Kubik splaynni tuzishga aniq misol. Quyidagi uchta nuqta berilgan bo'lsin: (0;1), (1;2), (2;0)

Bu holda x o'qi bo'yicha ikki oraliq mavjud: [0,1] va [1,2]. Har bir oraliqda splaynni yozamiz

$$S_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + b_0x^3 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$S_1(x) = a_1 + b_1(x - 1) + c_1(x - 1)^2 + b_1(x - 1)^3 \quad (1 \leq x \leq 2)$$

Interpolatsiya shartlarini qo'llaymiz

$$S_0(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1, \quad S_0(1) = 2$$

$$S_1(1) = 2 \Rightarrow a_1 = 2, \quad S_1(2) = 0$$

Hosilalar orqali sillqlik shartlari Birinchi hosila:

$$S'_0(x) = b_0 + 2c_0x + 3b_0x^2, \quad S'_1(x) = b_1 + 2c_1(x - 1) + 3b_1(x - 1)^2$$

$$S'_0(1) = S'_1(1)$$

Ikkinchi hosila:

$$S''_0(x) = 2c_0 + 6b_0x, \quad S''_1(x) = 2c_1 + 6b_1(x - 1), \quad S''_0(1) = S''_1(1)$$

Chegaraviy (tabiiy) shartlar

$$S''_0(0) = 0 \Rightarrow c_0 = 0, \quad S''_1(2) = 0$$

Natijaviy splaynlar, hisob-kitoblar natijasida hosil bo'ladi:

$$S_0(x) = 1 + 2x - x^3 \quad (0 \leq x \leq 1), \quad S_1(x) = 2 - x - x^2 + x^3 \quad (1 \leq x \leq 2)$$

Bu splaynlar berilgan nuqtalardan o'tadi hamda birinchi va ikkinchi hosilalari bo'yicha uzluksizdir.[2,7,8]

Ilmiy tadqiqotlarda kubik splayn usulining afzalliklari. Kubik splayn interpolatsiya usuli ilmiy tadqiqotlarda bir qator muhim ustunliklarga ega. Avvalo, u yuqori aniqlikni ta'minlaydi va Runge hodisasi kabi muammolarning oldini oladi. Ikkinchidan, splaynlar lokal

xususiyatga ega bo'lib, bitta nuqtadagi o'zgarish butun oraliqqa kuchli ta'sir ko'rsatmaydi. Bundan tashqari, kubik splaynlar hisoblash jihatidan barqaror bo'lib, kompyuter modellashtirishida keng qo'llaniladi[7-9]. Ular yordamida eksperimental ma'lumotlarni silliqlash, shovqinlarni kamaytirish va real jarayonlarni aniqroq tavsiflash mumkin. Shu sababli kubik splayn interpolatsiyasi muhandislik, fizika, biologiya, iqtisodiyot va texnik fanlarda keng tatbiq etilmoqda[6,8].

Xulosa.

Ushbu maqolada uzluksiz funksiyalar tushunchasi va uzluksizlikning hosila orqali izohlanishi ko'rib chiqildi. Interpolatsiya masalalarida silliqlik va uzluksizlikni ta'minlash maqsadida kubik splayn interpolatsiya usuli tahlil qilindi. Kubik splaynning eksperimental nuqtalarda funksiya va uning birinchi hamda ikkinchi hosilalari bo'yicha uzluksizligi ko'rsatildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kubik splayn interpolatsiyasi yuqori aniqlik va barqarorlikka ega bo'lib, ilmiy va amaliy masalalarni yechishda samarali usullardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вленкин Н.Я. Задачник-практикум по математике. –М.: 1977.
2. Иззатуллаев Н. Олий математика. O'quv qo'llanma. СамДУ 2002.
3. Иззатуллаев Н., Мусаев А. Олий математика. Маърузалар. СамДУ 2002.
4. Постушенко А.С. Высшая математика. –М.: Высшая школа, 2002.
5. Siddiqov A. Sonli usullar va programmalash. Toshkent, «O'zbekiston»,2001.
6. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. Москва, «Высшая школа», 1990
7. Isroilov M.I. Hisoblash metodlari. 1-qism. Toshkent, «O'zbekiston», 2003.
8. Поршнев С.В., Беленкова И.В. Численные методы на базе Mathcad. СПб, 2005.-464 с.
9. Имомов А. Hisoblash usullari va Mathcad. Amaliy ishlarni bajarish na'munalari. Namangan, NamDU, 2013.-88 б